

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING JINOYAT ISHLAR BO‘YICHA SUDLAR BILAN HAMKORLIGINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Tashtemirov Anvar Aliqulovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, Ma‘muriy huquq kafedrasida dotsenti.

E-mail: anvartoshtemirov05031979@gmail.com.

Baxtiyorov Said Akmal o‘g‘li

IIV Akademiyasi 2-o‘quv kursi, 220 guruh kursanti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550696>

Annotatsiya: Ushbu maqolada profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari bilan hamkorlikni tashkil etish tushunchasi, asosiy xususiyatlari, hozirgi kunda profilaktika inspektorlarining ichki ishlar organlari soxaviy xizmatlari bilan hamkorligi, profilaktika inspektorlarining sohaviy xizmatlar bilan hamkorligini samarali tashkil etish, profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari bilan hamkorligini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy asoslari yuzasidan fikr va mulohazalar yoritilgan

Kalit so‘zlar. Hamkorlik, huquqbuzarlik profilaktikasidagi hamkorlik, sohaviy xizmatlar, sud organlari, sudlov muhokamasi, idoralararo hamkorlik, jamoatchilik bilan hamkorlik, xalqaro hamkorlik.

Profilaktika inspektorlari o‘z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish maqsadida, ichki ishlar organlarining boshqa sohaviy xizmatlari bilan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hamkorlik qiladi hamda aniqlangan jinoyatlar va boshqa huquqbuzarliklarga oid mavjud materiallar to‘g‘risidagi axborotni almashishni, shu jumladan elektron shaklda almashishni, shuningdek boshqa axborotni almashishni amalga oshiradi. Profilaktika inspektorlarining ichki ishlar organlarining sohaviy xizmatlari bilan hamkorligini tashkil etish va takomillashtirish masalalari ko‘rilayotganda, avvalo o‘rganilayotgan ob‘ektda o‘zaro hamkorlik tushunchasiga ta‘rif berib o‘tish maqsadga muvofiqdir.

Hamkorlik - bu qonun va qonun osti aktlarda asoslangan, vazifalar, yo‘nalishlar va vaqtlar bilan kelishilgan, xizmat ko‘rsatilayotgan hududlarda jamoat tartibi va xavfsizligini ta‘minlashda, huquqbuzarliklar shu jumladan jinoyatlarning oldini olishda ishtirok etuvchi ichki ishlar organlarining kuch va vositalaridan hamkorlikda foydalanish tushuniladi.

Huquqbuzarlik profilaktikasidagi hamkorlikni quyidagi to‘rt darajada amalga oshirish mumkin:

a) ichki idoraviy hamkorlik, ya‘ni jinoyatlarning oldini olish faoliyatini amalga oshiruvchi organlar tizimiga kiruvchi xizmat va bo‘linmalar o‘rtasidagi hamkorlik;

b) idoralararo hamkorlik, ya‘ni jinoyatlarning oldini olish faoliyatini amalga oshiruvchi huquqni muhofaza qiluvchi organlar o‘rtasidagi hamda ular bilan davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlari o‘rtasidagi hamkorlik;

v) jamoatchilik bilan hamkorlik, ya‘ni jinoyatlarning oldini olish faoliyatini amalga oshiruvchi huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlari bilan fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasa va tashkilotlar hamda aholi o‘rtasidagi hamkorlik;

g) xalqaro hamkorlik, ya‘ni boshqa davlatlar, ularning huquqni muhofaza qiluvchi va

jinoyatlarning oldini olish faoliyatini amalga oshiruvchi boshqa organlari hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik.

Ushbu hamkorlik yoʻnalishlaridan biri sifatida qayd etilgan, idoralararo hamkorlik, yaʼni jinoyatlarning oldini olish faoliyatini amalga oshiruvchi huquqni muhofaza qiluvchi organlar oʻrtasidagi hamda ular bilan davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlari oʻrtasidagi hamkorlik boʻlib, ushbu yoʻnalishda profilaktika inspektorlarining asosiy hamkorlik subʼekti sifatida jinoyat ishlari boʻyicha sudlar alohida ahamiyatga ega.

Profilaktika inspektorlarining Sud organlari bilan hamkorlikda amalga oshirilishi belgilangan asosiy vazifalari Oʻzbekiston Respublikasining 2021 yil 12 yanvardagi “Sud qarorlarini qayta koʻrish institutining takomillashtirilishi munosabati bilan Oʻzbekiston Respublikasining Maʼmuriy javobgarlik toʻgʻrisidagi kodeksiga oʻzgartish va qoʻshimchalar kiritish haqida”gi OʻRQ-665-son Qonunida oʻz aksini topdi, yaʼni ushbu qonun mazmuniga koʻra, profilaktika inspektorlari tomonidan maʼmuriy huquqbuzarliklar boʻyicha yurituvida boʻlgan ishlarni tegishliligi koʻra jinoyat ishlari boʻyicha sudlarga taqdim etishi lozimligi belgilab berildi.

Bundan tashqari, Oʻzbekiston Respublikasining “Voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi toʻgʻrisida”gi, “Huquqbuzarliklar profilaktikasi toʻgʻrisida”gi, “Yoshlarga oid davlat siyosati toʻgʻrisida”gi, “Ichki ishlar organlari toʻgʻrisida”gi qonunlari va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qarorida hamda Prezidentining 24 iyul 2020 yil kungi PF 6034-sonli “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi farmonida ushbu vazifalar va mexanizmi oʻz aksini topgan.

Profilaktika inspektorlari jazoni ijro etish muassasalaridan boʻshatilgan ayrim toifadagi shaxslar ustidan mamuriy nazorat olib borishda sud organlari bilan hamkorligini tashkil etish, Oʻzbekiston Respublikasining 2019 yil 2 aprel kungi “Jazoni ijro etish muassasalaridan boʻshatilgan ayrim toifadagi shaxslar ustidan mamuriy nazorat oʻrnatish toʻgʻrisida”gi qonuni va 2014 yil 14 maydagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi toʻgʻrisida”gi qonunlari asosida amalga oshiradi. Xususan “Huquqbuzarliklar profilaktikasi toʻgʻrisida”gi qonunning 41-moddasida Ichki ishlar organlarining mamuriy nazorati toʻgʻrisida quyidagicha takidlangan: “Jazoni ijro etish muassasalaridan boʻshatilgan ayrim toifadagi shaxslar ustidan mamuriy nazorati tarbiyaviy profilaktik tasir koʻrsatish chora-tadbirlari majmuidan iborat boʻladi va nazorat ostidagilarga nisbatan qonun xujjatlarida nazarda tutilgan cheklovlarni qoʻllashda oʻz ifodasini topadi. Mamuriy nazoratni oʻrnatish, amalga oshirish va tugatish tartibi, shuningdek, qoʻllaniladigan cheklovlar roʻyxati ichki ishlar organlarining jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan ayrim shaxslar ustidan mamuriy nazorati toʻgʻrisidagi qonun xujjatlarida belgilanadi” deb oʻtilgan.¹

“Profilaktika inspektori jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslar ustidan ichki ishlar organlarining mamuriy nazoratini oʻrnatishdan maqsad – ilgari sudlanganlar tomonidan takror jinoyatlar sodir etilishining oldini olish, ularda ijobiy yoʻlga kirib olishni

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>.

shakllantirish, nazorat ostidagilarga nisbatan qonunda ko'zda tutilgan cheklashlarni qo'llashdan iborat bo'ladi".²

Profilaktika inspektori o'z vakolatlari doirasida, g'ayriijtimoiy hulq-atvorli shaxslar, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar haqida ularning ish (o'qish) joyidagi ish beruvchini (mamuriyatni), yashash joyidagi, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organini g'ayri-ijtimoiy hulq-atvorning va sodir etilgan huquqbuzarlikning xolatlarni, shuningdek, ularga imkon berayotgan sabablar va shart-sharoitlarni ko'rsatgan holda xabardor qilishga haqli.³

Shuningdek, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi yoki unda ishtirok etuvchi organ va muassasalar o'z vakolatlari doirasida g'ayriijtimoiy hulq-atvorli shaxslar, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar haqida ish (o'qish) joyidagi ish beruvchini (mamuriyatni), yashash joyidagi fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarini g'ayriijtimoiy hulq-atvorning va sodir etilgan huquqbuzarliklarni holatlarini, shuningdek, ularga imkon berayotgansabablar va shart-sharoitlarni ko'rsatgan holda xabardor qilishga va taqdimnoma kiritishga haqli.

“Profilaktika inspektori mamuriy nazoratga o'rnatilishi va amalga oshirilishi, nazorat ostidagi kishining boshqa huquq va qonuniy manfaatlariga putur yetkazmasligi, uning insoniy qadr-qimmatini kamsitmasligi, ish, o'qish va istiqomat joyida obro'sini to'kmasligi lozim”.

Surunkali alkogolizm, giyohvandlik yoki zaharvandlikka chalingan shaxs tomonidan jamoat tartibi, boshqa shaxslarning huquqlari buzilgan yoxud u aholining xavfsizligi, sog'lig'i va jamiyatning axloqiga tahdid solgan taqdirda ichki ishlar organlari «Surunkali alkogolizm, giyohvandlik yoki zaharvandlikka muhtalo bo'lgan bemorlarni majburiy davolash to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi [Qonuniga](#) va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq uni majburiy davolanishga yuborish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'radi.⁴

Profilaktika inspektorlari Surunkali alkogolizm yoki giyohvandlikka muhtalo bo'lgan bemorlarni majburiy davolash uchun ixtisoslashtirilgan davolash profilaktika muassasalariga jo'natish uchun sudning ajrimi asos hisoblanadi. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 1993 yil 1 maydagi “Surunkali alkogolizm yoki giyohvandlikka muhtalo bo'lgan bemorlarni majburiy davolash uchun ixtisoslashtirilgan davolash profilaktika muassasalari to'g'risida”gi 195-sonli qaroriga asosan shaxslarni davolash muassasasiga joylashtiriladi.

“Alkogolizm yoki giyohvandlikka muhtalo bo'lganlarni majburiy davolash uchun ixtisoslashtirilgan davolash-profilaktika muassasalariga surunkali alkogolizm yoki giyohvandlikka muhtalo bo'lgan hamda sog'liqni saqlash organlarining narkologik muassasalarida davolanishdan bo'yin tovlovchi, jamoat tartibini, boshqa shaxslar huquqini buzuvchi yoki aholining salomatligi va ma'naviyati xavfsizligiga tahdid qiluvchi bemorlar yuboriladi. Davolash muddati to'g'risidagi masala davolash muassasasi tomonidan komission tartibda, bemor davolash uchun joylashtirilgan kundan boshlab 5 kun muddatda hal etiladi”.

O'zbekiston Respublikasi IIV ning 2014 yil 11-noyabrdagi 162-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan “Uy qamog'i tarzidagi extiyot chorasini qo'llash tartibi to'g'risida”gi

² Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 апрел кунги “Жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатишдан айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тўғрисида”ги қонуни

³ Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>.

⁴Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9-декабрдаги“Сурункали алкоғолизм ёки гиёҳвандликка муhtало бўлган беморларни мажбурий даволаш тўғрисида”ги қонуни

yo'riqnomada ushbu extiyot chorasi qo'llanilgan shaxsning unga sud tomonidan o'rnatilgan taqiq yoki cheklovlarga rioya etilishini nazorat qilish tartibini belgilab beradi⁵.

Shaxsning uy qamog'i tarzidagi extiyot chorasini o'tash joylarida bo'lishini va ular tomonidan sudning qarori bilan o'rnatilgan taqiqlarga (cheklovlarga) rioya etilishini nazorat qilish hududiy ichki ishlar organlarining profilaktika inspektorlari zimmasiga yuklatiladi.

Profilaktika inspektori sud organlari bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonunga asosan quyidagi shaxslarga nisbatan ularning tuzalishi va takroran huquqbuzarlik sodir etishining oldini olish maqsadida profilaktik hisobga oladi:⁶

- ilgari sudlanganlarga ular jinoiy jazoni o'taganidan so'ng, o'ziga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatilgan shaxslar bundan mustasno;
- o'ziga nisbatan sudning jazo tayinlanmagan ayblov hukmi qonuniy kuchga kirgan shaxslarga;
- O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 84-moddasiga muvofiq aybdorlik to'g'risidagi masala hal qilinmasdan turib, o'ziga nisbatan jinoyat ishi tugatilgan yoxud rehabilitatsiya qilmaydigan asoslar bo'yicha jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish to'g'risidagi qaror chiqarilgan shaxslarga;
- o'ziga nisbatan qamoqqa olish bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyot chorasi tanlangan jinoyat sodir etishda ayblanuvchilarga;
- O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40, 41, 45, 47, 52, 56, 58, 61, 106, 131, 165¹, 183, 184, 184¹, 184², 184³, 187, 188, 188¹, 189, 189¹, 190, 191, 201, 202, 202¹, 240, 241-moddalarida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etganlarga;
- ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalaridan qaytganlarga.

Shaxsni profilaktik hisobga qo'yish to'g'risidagi qarorda qarorni chiqargan shaxsning lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi, u chiqarilgan sana va joy, u qaysi shaxsga nisbatan chiqarilgan bo'lsa, o'sha shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar (famiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, yashash, ish, o'qish joyi) va profilaktik hisobga qo'yish asoslari ko'rsatiladi. Shaxsni profilaktik hisobga qo'yish to'g'risidagi qaror mazkur qarorni chiqargan shaxs tomonidan imzolanadi⁷.

Shaxsni profilaktik hisobga qo'yish to'g'risidagi qaror profilaktik hisobga qo'yilgan shaxsga imzo qo'ydirib e'lon qilingan paytdan e'tiboran kuchga kiradi. Qaror ushbu shaxsga tasdiqlangan paytdan e'tiboran uch kun ichida, u yashash joyida bo'lmagan hollarda esa, uning turgan joyi aniqlangan paytdan e'tiboran uch kun ichida e'lon qilinishi kerak. Qaror e'lon qilinganda shaxsga uning huquq va majburiyatlari tushuntirilib, bu haqda qarorda qayd qilinadi.

Shaxsni profilaktik hisobga olish u profilaktik hisobga qo'yilgan paytdan e'tiboran bir yil mobaynida amalga oshiriladi.

Muxtasar qilib aytganda, profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasini

⁵ Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбuzарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбuzарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбuzарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>.

amalga oshirishda sud organlari bilan hamkorligi, birinchidan, qonunchilikda belgilangan normalar asosida tashkil etilgan bo'lishi, ikkinchidan, aniq rejalashtirilgan bo'lishi, uchinchidan, jamiyatda huquqbuzarlarga nisbatan jazoning muqarrarligini ta'minlash prinsipi asosida tashkil etilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi 2014 yil 14 maydagi qonuni // URL: <http://www.lex.uz>.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 aprel kungi "Jazoni ijro etish muassasalaridan bo'shatilgan ayrim toifadagi shaxslar ustidan mamuriy nazorat o'rnatish to'g'risida"gi qonuni
3. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi 2014 yil 14 maydagi qonuni // URL: <http://www.lex.uz>.
4. O'zbekiston Respublikasining 1992 yil 9-dekabrda "Surunkali alkogolizm yoki giyohvandlikka muhtal bo'lgan bemorlarni majburiy davolash to'g'risida"gi qonuni
5. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi 2014 yil 14 maydagi qonuni // URL: <http://www.lex.uz>.
6. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi 2014 yil 14 maydagi qonuni // URL: <http://www.lex.uz>.
7. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi 2014 yil 14 maydagi qonuni // URL: <http://www.lex.uz>.
8. Tashtemirov A., Kurchiboev J. Voyaga yetmaganlar huquqbuzarligining rofilaktikasida ta'lim va tarbiyaning o'rni va ahamiyati //Evrasiyskiy jurnal prava, finansov i prikladnyx nauk. – 2023. – T. 3. – №. 12. – S. 130-135.
9. Tashtemirov A. A. i dr. Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha ichki ishlar organlarining hamkorligi //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – T. 2. – №. 25. – S. 32-40.
10. Tashtemirov A. A. i dr. Huquqbuzarlik sodir etilishining sabablari va sharoitlarini aniqlash va bartaraf etish faoliyatini takomillashtirish yo'nalishlari //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – T. 6. – №. 12. – S. 454-461.
11. Tashtemirov, A. A. "Axborot texnologiyalari orqali sodir etiladigan jinoyatlarni fosh etishning huquqiy va tashkiliy jihatlari." World of Science 6.6 (2023): 169-175.